

ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ СПОРТА В МИРЕ И
В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдурахманов Улугбек Муминович.
Магистр Ташкентского государственного
юридического университета

Формы разрешения споров в сфере спорта в мире и в Узбекистане: Цель исследования – выявление и анализ проблемных аспектов применения эффективных форм разрешения спортивных споров. В исследовании были использованы методы: 1) анализ литературы, спортивного законодательства с целью рассмотрения модели государственного регулирования спортивной отрасли, понятия «спортивный спор», классификации спортивных споров и форм их разрешения с учетом российской и мировой практики; 2) методы математической статистики применялись при анализе данных опроса спортсменов, тренеров (n=32) с целью выявления эффективности применения различных форм разрешения спортивных споров, предусмотренных законодательством, мировой спортивной практикой, и разработки рекомендаций по их применению в деятельности спортивных федераций.

Принимаются последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта в нашей стране, созданию необходимых условий и инфраструктуры для пропаганды здорового образа жизни среди населения, особенно среди молодежи, обеспечению должного участия страны в международных спортивных аренах. В то же время наличие ряда системных проблем и недостатков в организации физической культуры и спорта препятствует эффективной реализации государственной политики в этой сфере и полному использованию имеющегося спортивного потенциала страны. В частности прежде всего, отсутствие эффективной комплексной

системы управления физической культурой и спортом, особенно на местах, не обеспечивает должной координации деятельности государственных органов и иных организаций в этой сфере, популяризации и пропаганды здорового образа жизни; во-вторых, в нашей стране не разработана концепция развития физической культуры и спорта на среднесрочную и долгосрочную перспективу, ставящая конкретные задачи и целевые показатели в области массового спорта и высоких спортивных достижений; в-третьих, низкий уровень взаимодействия с негосударственным сектором по созданию современной материально-технической базы и инфраструктуры спорта в условиях государственно-частного партнерства не позволяет эффективно решать существующие проблемы в этой сфере; в-четвертых, отсутствие эффективной и прозрачной системы подбора (отбора) талантливых спортсменов из числа молодежи препятствует формированию спортивного резерва и подготовке высококвалифицированных спортсменов для качественного пополнения состава сборных команд; в-пятых, действующая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации спортивных кадров, особенно управленческих кадров, не позволяет удовлетворить потребность в квалифицированных специалистах в области физического воспитания и спортивного менеджмента; в-шестых, неразумная система поддержки физкультурно-спортивной сферы, ориентированная только на развитие отдельных видов спорта, привела к игнорированию развития других массовых олимпийских видов спорта, прежде всего спортивных игр и зимних видов спорта; в-седьмых, отсутствие инновационных исследований и методических разработок подготовки и медицинского обслуживания спортсменов, стандартов, отвечающих современным требованиям, не обеспечивают налаживания качественного тренировочного процесса; в-восьмых, действенный механизм контроля за разумностью и правдивостью использования финансовых средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, и прежде всего

внутренний контроль, обеспечивающий рациональное использование финансовых средств и направленный на устранение злоупотреблений в этой сфере. , не сформирован; в-девятых, не налажено производство качественного отечественного спортивного инвентаря и инвентаря, соответствующего международным стандартам, и не обеспечен действенный механизм поддержки такого производства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Alekseev S. V. Sports Law: labor relations in the sport / S. V. Alekseev. – A textbook for university students studying in the areas of “Law” and “Physical Culture and Sports” / M.: UNITY-DANA, laws and regulations 2013.
2. Brilliantova A. M. Sports arbitration as a way of dealing with disputes in the field of sport (comparative legal aspect) / A. M. Brilliantova // Theory and Practice of Physical Culture. 2004. no 6. – regulation.
3. Zvereva N. S. Participatory procedure – a new alternative method of resolving disputes in France / N. S. Zverev // Arbitration and civil procedure. 2014. – no 4. – pp. 49-53.
4. On approval of the professional standard “Coach”: the order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated April 7, 2014 no 193 n // Consultant Plus. Legislation. Version Prof. [electronic resource] / JSC “Consultant Plus”. – M., 2016.
5. <https://lex.uz/acts/-3578121>